

IL PROCESSO DEL DISCERNIMENTO PASTORALE ALLA LUCE DELL'AMORIS LAETITIA

Cataldo Zuccaro*

ABSTRACT

Nella prima parte l'articolo mette a fuoco i diversi "accenti" dell'Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia: il linguaggio familiare, lo stile pastorale, la misericordia come cifra dell'amore, la dimensione dottrinale e un approccio magisteriale improntato alla modestia.

Nella seconda parte, il saggio si concentra sui criteri emergenti dal documento in vista del discernimento pastorale: l'attenzione alla coscienza personale, l'interesse per le situazioni concrete, il rifiuto dell'etica della situazione e l'inclusione di tutti i battezzati nella vita della Chiesa.

Tenendo adeguatamente conto tanto del soggetto personale e delle sue condizioni concrete, quanto della norma morale e del suo contenuto oggettivo, il discernimento si sforza di combinare verità e misericordia alla luce del Vangelo, senza mai sacrificare l'una all'altra.

* * *

In the first part, the article focuses on the various "accents" of the post-synodal apostolic Exhortation Amoris laetitia (The Joy of Love): family language, pastoral style, mercy as the essence of love, the doctrinal dimension and a magisterial approach characterized by modesty.

In the second part, the essay focuses on emerging criteria from the document in view of pastoral discernment: the attention to personal conscience, the interest in concrete situations, the rejection of the ethics of the situation and the inclusion of all the baptized in the life of the Church.

Taking into account both the personal subject, his concrete conditions, and the moral norm and its objective content, discernment strives to combine truth and mercy in the light of the Gospel, without sacrificing the one or the other one.

1. Gli "accenti" di *Amoris laetitia* in vista del discernimento

L'attenzione ai diversi "accenti" dell'Esortazione apostolica post-sinodale di papa Francesco sull'amore nella famiglia permette già di dire qualcosa riguardo al discer-

* Professore ordinario di teologia morale presso la facoltà di teologia della Pontificia Università Urbaniana; già Direttore dell'Istituto Teologico Leoniano e Rettore della Pontificia Università Urbaniana.

L'articolo mantiene uno stile colloquiale, adatto più alla comunicazione verbale, per cui è stato concepito, che a quella scritta, a cui è stato adattato.

nimento. Il primo accento di *Amoris laetitia* è “familiare”: il linguaggio utilizzato rivela il desiderio di raggiungere le persone realmente coinvolte nel vissuto delle famiglie. Insieme a questo, emerge la convinzione che il soggetto del discernimento non è esclusivamente uno specialista, ma il fedele cristiano, non chiuso in se stesso, ma aperto alla rete di relazioni che lo costituisce. Inoltre va notato come l’esperienza della famiglia è, dal punto di vista numerico, quella più comune all’interno del popolo di Dio. Il tono dell’Esortazione non è mai un tono di giudizio, piuttosto esso è caratterizzato dalla simpatia di chi si mette accanto e accompagna.

Il secondo accento è “pastorale”. Talvolta, come è accaduto dopo il Concilio Vaticano II, la lettura cosiddetta pastorale è stata introdotta quasi per screditare lo spessore di pensiero di un documento. Ciò è accaduto perché “pastorale” è stato contrapposto a “dottrinale”. Tale approccio si è rivelato completamente fallimentare, perché falso, ad esempio a proposito della *Gaudium et spes*, e non si applica neppure ad *Amoris laetitia*, visto che alla base dell’Esortazione apostolica si trova un’ecclesologia ben precisa. Il fatto è, piuttosto, che la preoccupazione principale del documento non è quella di impartire lezioni cattedratiche, bensì quella di entrare dentro le situazioni, comprendendole prima ancora di giudicarle. Il tutto senza mai rinunciare all’esigenza della verità. Al contrario, il documento esclude esplicitamente qualsiasi approccio pastorale suscettibile di indurre il sospetto che la Chiesa sostenga una doppia verità.

Un terzo accento è quello della “misericordia”. La cifra della misericordia si declina insieme alla cifra più radicale dell’amore. Si potrebbe così parlare di *amore misericordioso*: è l’amore stesso di Gesù elargito alla Chiesa. Quest’ultima è chiamata, proprio come il suo Maestro, a sporcarsi le mani per salvare ad ogni costo tutti gli uomini, senza nessuna esclusione. Tale modulazione misericordiosa dell’amore è determinata dalla realtà di un mondo che non è perfetto, di un mondo ancora in evoluzione. La misericordia, infatti, interviene laddove si danno condizioni frammentarie, situazioni da risanare. Scrive il Papa: «Si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia “immeritata, incondizionata e gratuita”»¹.

Sorprende che l’Esortazione dedichi un intero capitolo — il quarto — all’amore². L’amore, naturalmente, non si contrappone al diritto canonico: i due Codici (quello latino e quello orientale) vengono citati almeno sei volte dal documento e non in termini critici, anzi in termini positivi³. Tuttavia il Papa ci invita in qualche modo a superare una concezione esclusivamente giuridica del matrimonio, secondo cui

¹ FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* (19.III.2016), in *AAS* 108 (2016) 311-446 [d’ora in avanti *AL*], n. 297.

² Cfr. *ibid.*, 89-164.

³ Cfr. *ibid.*, 75 nota 71 (due volte); 75 nota 72; 80 nota 81; 84 nota 96 (due volte).

«*matrimonium facit partium consensus*». L'amore è al cuore del matrimonio: va riconosciuto al documento il merito di aver operato una chiara svolta in direzione dell'amore come centro del matrimonio e della famiglia, per rinnovare di conseguenza la pastorale familiare alla luce dell'amore.

Un quarto accento, non troppo visibile né esplicito ma certamente presente, è quello "dottrinale". A dispetto di quello che si dice talvolta, l'Esortazione apostolica dà a pensare al teologo morale in fatto di rinnovamento di talune impostazioni dottrinali. Quindi esiste una dottrina: non si tratta di un testo banale, ma di un documento che rivela una precisa opzione teologica. La dottrina, tuttavia, non è mai presente in modo accademico. Ci sono certamente degli elementi che fanno discutere e ben vengano queste discussioni. Del resto, se esiste un'evoluzione del dogma, ancor più dovrebbe esistere un'evoluzione della morale e della pastorale.

Un quinto accento è quello della "modestia". La modestia si spiega con la consapevolezza della complessità della vita, sia a livello personale sia a livello familiare. A questo riguardo il Papa sottolinea un elemento importante: «Non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con interventi del magistero»⁴. La modestia è declinata insieme alla libertà e al coraggio: «La complessità delle tematiche proposte ci ha mostrato la necessità di continuare ad approfondire con libertà alcune questioni dottrinali, morali, spirituali e pastorali»⁵.

2. Criteri per il discernimento alla luce di *Amoris laetitia*

Volendo adesso individuare alcuni criteri essenziali per il discernimento pastorale, così come emergono dall'Esortazione apostolica, si può indicare in primo luogo l'attenzione alla persona e alla coscienza. Non si tratta certamente di elementi nuovi, essi sono già presenti nella tradizione, ma necessitano al tempo stesso di essere riaffermati. Scrive in proposito il documento: «Stentiamo a dare spazio alla coscienza dei fedeli, che tante volte rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti e possono portare avanti il loro personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono tutti gli schemi. Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle»⁶.

Non è possibile un discernimento che "bypassi" il dinamismo della decisione della coscienza. Qui il discorso si fa anche attento, nella prospettiva di Papa Francesco, al rapporto che esiste tra la coscienza personale e la norma morale. Ora, ciò non è del

⁴ *Ibid.*, 3.

⁵ *Ibid.*, 2.

⁶ *Ibid.*, 37.

tutto scontato nemmeno in una certa letteratura teologico-morale: «È vero — scrive il Pontefice — che le norme generali presentano un bene che non si deve mai disattendere né trascurare, ma nella loro formulazione non possono abbracciare assolutamente tutte le situazioni particolari»⁷, e conclude: «Pertanto, un pastore non può sentirsi soddisfatto solo applicando leggi morali a coloro che vivono in situazioni “irregolari”, come se fossero pietre che si lanciano contro la vita delle persone»⁸.

Detto in altre parole, la norma non contiene mai un *autoloading*, che automaticamente indica la sua concreta applicazione al caso specifico: nel momento in cui la si applica, esiste necessariamente uno scarto, un resto tra la sua enunciazione generale e la realtà particolare. Per questo, la coscienza morale non è come la macchina distributrice delle benzine: ha un ruolo di interpretazione ineliminabile, certamente rischioso e tuttavia ineliminabile, benché non arbitrario né soggetto al capriccio del singolo.

A tal proposito, può essere utile un paragone. Se due diversi direttori d'orchestra dirigono la stessa sinfonia, *la musica cambia senza cambiare musica*. Costoro non modificano arbitrariamente le note dello spartito, ma nondimeno le emozioni che trasmette l'esecuzione affidata a ciascuno di essi è diversa, perché diversa è l'interpretazione che essi fanno dello spartito originale.

Un altro esempio proviene dal campo dell'arte. Un capolavoro non consiste in una copia. Le copie, dal punto di vista artistico, non possono mai vantare lo stesso valore dell'originale. Per utilizzare ancora un'altra immagine, si potrebbe asserire che l'abito confezionato con misure *standard* sta alla norma, così come il sarto che cuce l'abito a misura del committente sta alla coscienza.

Un secondo elemento per il discernimento è l'attenzione alle situazioni concrete. L'Esortazione apostolica evita le generalizzazioni e, in certo senso, predilige l'attenzione ai singoli casi particolari, atteggiamento che nella prospettiva del Papa è ben distinto dalla casistica che irretisce la persona, piuttosto che liberarla, e che papa Francesco rifiuta espressamente. Ciò che egli sottolinea è la necessità di distinguere tra le diverse situazioni – in questo si avvicina alla casistica – perché la realtà non è mai né solo bianca né solo nera.

Un terzo criterio per il discernimento è il netto rifiuto dell'etica della situazione: «Ciò che fa parte di un discernimento pratico davanti a una situazione particolare non può essere elevato al livello di una norma»⁹. Il discernimento non può essere fondato sull'esperienza individuale, prescindendo da ogni relazione con la realtà esterna. Sullo

⁷ *Ibid.*, 304.

⁸ *Ibid.*, 305.

⁹ *Ibid.*, 304.

sfondo vi è dunque la distinzione tra una casistica “pesante” e una casistica “intelligente”, come è quella che il Papa adopera.

Un quarto criterio per il discernimento è l’inclusione: «Si tratta di integrare tutti»¹⁰. La partecipazione ecclesiale può esprimersi in varie forme, ma in linea di principio essa deve essere possibile a tutti, perché tutti sono chiamati a entrare a far parte della comunità di salvezza. Esistono, per così dire, diversi cerchi concentrici dell’appartenenza ecclesiale, attraverso i quali tutti possono essere integrati, tenendo conto delle loro situazioni particolari. Per questo, anche quei cristiani che vivono in situazioni di cosiddetta “irregolarità” «non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo»¹¹.

Nell’*Evangelii gaudium* questo tema era già annunciato, laddove il Papa sostiene che «il modello [cui deve ispirarsi l’azione pastorale] non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l’altro. Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità»¹². La diversità deve comporsi in un’unità policroma, senza appiattirsi nell’uniformità.

Naturalmente il discernimento deve rispettare alcune condizioni, per cui non può essere affidato all’arbitrio, né all’inverso si può pensare a esso come a un algoritmo, quasi potesse esistere un’*ethica more geometrico demonstrata*. Ciò richiede a volte un percorso piuttosto lungo per formarsi un giudizio di coscienza corretto.

L’Esortazione non nasconde in proposito i pericoli e i rischi in cui può incappare un cammino di discernimento: per esempio, si deve evitare che un sacerdote sia indotto a concedere rapidamente eccezioni alla norma generale, o che esistano persone in grado ottenere privilegi sacramentali in cambio di favori, o pensare che la Chiesa sostenga una doppia morale. Quello del discernimento non è dunque un discorso indolore, ma questo non vuol dire che tale discorso non debba essere fatto.

Sarebbe tutto più semplice se il discernimento avvenisse o solo sulla base delle intenzioni della persona o solo sulla base della formulazione scritta della legge: nel primo caso, se la persona possiede buone intenzioni, ciò basta perché anche il suo comportamento sia buono; nel secondo caso, se un comandamento è scritto nella legge, ciò basta perché esso sia necessariamente buono, mentre se non vi è scritto non può che essere necessariamente cattivo. Ma così non è. La difficoltà nasce dalla combinazione di questi due elementi: si tratta di un’operazione complessa, ma inelu-

¹⁰ *Ibid.*, 297.

¹¹ *Ibid.*, 299.

¹² Id., Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* (24.XI.2013), in *AAS* 105 (2013) 1019-1137, n. 236.

dibile, se si vuole evitare di affidarsi a Scilla del soggettivismo e del relativismo, oppure a Cariddi di una legge intesa in modo oggettivistico, come un “letto di Procuste” al quale la persona deve commisurarsi forzatamente.

Non bisogna dimenticare come l’idea di sequela di Cristo, di discepolato, non implica mai una “fotocopia” del Maestro: essa, alla luce del Nuovo Testamento, postula sempre un’interpretazione dell’intenzionalità di Gesù. Pertanto, la vita nuova derivante dalla sequela non corrisponde alla volontà del Maestro se non in quanto diventa una personale assimilazione del fedele, che non copia, ma personalizza il modello.

Conclusione

In conclusione, ma senza la pretesa di essere esaustivi, è possibile offrire almeno tre criteri per il discernimento, suggeriti dall’Esortazione apostolica. Il primo criterio è la verità: «Mai — scrive il Papa — si pensi che si pretenda di ridurre le esigenze del Vangelo»¹³; «In nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l’ideale pieno del matrimonio»¹⁴. Il secondo criterio è la misericordia: bisogna lasciare spazio «alla misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile»¹⁵, il quale è diverso dal “bene assoluto” e coincide con il maggior bene concretamente realizzabile, tenendo sempre a mente che «la strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno»¹⁶. Il terzo criterio è la coscienza: «La coscienza delle persone — leggiamo ancora — dev’essere meglio coinvolta nella prassi della Chiesa»¹⁷.

¹³ *AL* 301

¹⁴ *Ibid.*, 307.

¹⁵ *Ibid.*, 308.

¹⁶ *Ibid.*, 296.

¹⁷ *Ibid.*, 303.